

Visió per computador per
Video Immersiu Multi-plataforma

ViVIM, Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma

LL4.2: Avaluació del Pilot 2A

Projecte finançat per la Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ
dins de la Comunitat RIS3CAT Media amb numero de referència **COMRD118-1-0008**

Data: 29/03/2022
Versió: 1.10

Taula Informativa

Nº de projecte	COMRDI18-1-0008	Acrònim	ViVIM
Títol projecte	Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma		
Coordinador	I2CAT Foundation		
Gestor Agència	Lluís Maria Tortras (ACC1Ó)		

LLiurable	LL4.2	Títol	Avaluació del Pilot 2A
Actuació	A4	Títol	Demostradors

LLiurament	Data	29/03/2022	Versió	v 1.10
Naturalesa	Mgt Report <input checked="" type="checkbox"/> Requeriments <input type="checkbox"/> Continguts <input type="checkbox"/> Eines Producció <input type="checkbox"/> Pilot <input checked="" type="checkbox"/>			
Nivell difusió	Públic <input checked="" type="checkbox"/> Consorci <input type="checkbox"/>			

Autor/s responsables	Francesc Mas, Mario Montagud	Email	fmas.z@ccma.cat
Institució	CCMA, i2CAT		

Resum	<p>Aquest document resumeix l'execució i analitza els resultats del segon pilot del projecte ViVIM, etiquetat com a pilot 2A per a una millor identificació, que va néixer amb l'objectiu d'oferir als usuaris l'oportunitat de gaudir d'una experiència virtual immersiva única en la que podien veure en directe la singular retransmissió multicàmera retransmesa per la CCMA i realitzada conjuntament amb alumnes de l'escola Thau de Barcelona, que van actuar com a equip de producció, narració i retransmissió de les proves.</p> <p>L'execució del pilot, amb prop de mig miler de visionats en directe, va permetre als usuaris accedir a l'esdeveniment del <i>CARNET Autonomous Driving Challenge 2021</i> que va tenir lloc el passat 17 i 18 de novembre a la fira <i>SmartCity Expo World Congress</i> (Barcelona) i visualitzar en directe les proves des de dues posicions privilegiades al circuit i en 360 graus, a més de la càmera directa de producció. Alhora els usuaris també podien escollir veure la realització i les entrevistes. Tot dins un espai multicàmera 360° sincronitzat creat en l'entorn del projecte ViVIM des de dispositius PC i <i>Android</i>.</p> <p>L'execució del pilot va resultar satisfactòria, i a nivell tecnològic es va desenvolupar una solució multi-càmera 360° VR amb baixa latència de commutació i mantenint la sincronització entre càmeres.</p> <p>A partir de l'enquesta oferta als usuaris es va constatar que l'experiència del Pilot ViVIM va ser valorada pels usuaris majoritàriament com a positiva o molt positiva. A més la mateixa enquesta va permetre captar les sensacions i opinions dels usuaris, i entendre les seves necessitats i propostes de cara a futurs desenvolupaments.</p>
--------------	--

Índex continguts

1. Introducció	9
1.1. Objectiu d'aquest lliurable.....	9
1.2. Àmbit d'aquest lliurable	9
1.3. L'estatus d'aquest lliurable.....	9
1.4. Relació amb altres activitats de VIVIM.....	9
2. Execució del Pilot 2A.....	10
2.1. Introducció	10
2.2. Pla de Producció i Desplegament del Pilot 2A en entorn obert.....	11
2.2.1. L'esdeveniment <i>Autonomous Driving Challenge</i>	13
2.2.2. La realització televisiva de l'esdeveniment mitjançant la xarxa 5G	13
2.2.3. Entorn WEB del Pilot 2A	17
2.2.4. Tecnologia associada i desplegament.....	20
2.2.4.1. El maquinari	20
2.2.4.2. El programari	20
2.2.4.3. La instal·lació.....	21
2.3. Pla d'avaluació del Pilot 2A en entorn obert.....	22
2.4. Pla i accions de disseminació	23
2.4.1. Plataformes digitals.....	23
2.4.2. Nota de premsa i portals de notícies	24
3. Avaluació del Pilot 2A en entorn obert	26
3.1. Dades analítiques mitjançant <i>Google Analytics</i>	26
3.2. Qüestionaris d'opinió.....	31
3.2.1. El Perfil i dades dels usuaris	32
3.2.2. Opinió dels usuaris	35
3.2.3. Propostes futures.....	39
3.3. Anàlisi de Resultats	42
4. Conclusions.....	44

Índex d'il·lustracions

<i>Il·lustració 1 - Imatge de l'interior de l'ascensor virtual de TV3</i>	11
<i>Il·lustració 2 - Imatges de l'estand de CARNET i d'una càmera VR 360°</i>	12
<i>Il·lustració 3 – Distribució de les càmeres 360 a l'estand de CARNET</i>	14
<i>Il·lustració 4 – Distribució de les càmeres i el punt de realització i distribució multi-càmera</i>	15
<i>Il·lustració 5 – Esquema simplificat del sistema utilitzat per la realització i retransmissió</i>	15
<i>Il·lustració 6– Espectacular vista del circuit de proves des de càmera zenital</i>	16
<i>Il·lustració 7 – Les alumnes de l'escola Thau produint el programa amb la CCMA S.A.</i>	16
<i>Il·lustració 8 – Mostra de la plana d'inici i accés al Pilot 2A</i>	17
<i>Il·lustració 9 – Mostra de la plana web amb el reproductor multi-càmera</i>	18
<i>Il·lustració 10 – Mostra dels botons per accedir a les diferents càmeres</i>	18
<i>Il·lustració 11 – Càmera 1 amb la realització, incloent la informació de la cursa</i>	19
<i>Il·lustració 12 – Càmera 2 VR amb una visió 360° des del centre de la pista de proves</i>	19
<i>Il·lustració 13 – Càmera 3 VR amb imatges de la zona de concursants i pista de proves</i>	19
<i>Il·lustració 14 – Esquema simplificat del desplegament del servei multi-càmera</i>	21
<i>Il·lustració 15 – Pista de proves de 12x12 metres</i>	22
<i>Il·lustració 16 – Tweets amb la notícia de l'esdeveniment</i>	23
<i>Il·lustració 17 – Mostra de tweets del projecte ViVIM durant els dies de la cursa</i>	24
<i>Il·lustració 18 - Mostra de la notícia publicada al portal de la CCMA</i>	25
<i>Il·lustració 19 - Accessos durant els dos dies de l'experiència</i>	26
<i>Il·lustració 20 - Procedència web dels accessos (t.co = Twitter)</i>	26
<i>Il·lustració 21 - Procedència geogràfica dels usuaris</i>	27
<i>Il·lustració 22 - Accessos per població/ciutat</i>	27
<i>Il·lustració 23 – Comparativa del gènere dels usuaris</i>	27
<i>Il·lustració 24 – Temps mitjà de consum per gènere</i>	28
<i>Il·lustració 25 – Edat dels usuaris participants</i>	28
<i>Il·lustració 26 - Comparativa de consum en ordinadors, mòbils i tauletes</i>	28
<i>Il·lustració 27 - Comparativa d'accés al pilot segons el navegador utilitzat</i>	29
<i>Il·lustració 28 - Resolucions més habituals en la visualització del pilot 2A</i>	29
<i>Il·lustració 29 – Taula d'interaccions de l'usuari amb l'aplicació web</i>	30
<i>Il·lustració 30 – La càmera més sol·licitada mostrava imatges des del centre de la pista</i>	30
<i>Il·lustració 31 - Mostra de l'enllaç al qüestionari a la plana de llançament del pilot</i>	31
<i>Il·lustració 32 - Mostra del botó (en negre) per accedir a l'enquesta d'opinió</i>	32
<i>Il·lustració 33 - Gràfica d'us per gènere</i>	33
<i>Il·lustració 34 – usuaris enquestats per edats</i>	33
<i>Il·lustració 35 – Usuaris enquestats que disposen de dispositius per consum VR</i>	33
<i>Il·lustració 36 - Gràfica - consulta sobre consum de realitat virtual en diferents dispositius</i>	34
<i>Il·lustració 37 - Gràfica - consum de continguts per dispositiu</i>	34
<i>Il·lustració 38 - Gràfica - Puntuació en base a la satisfacció de l'usuari</i>	35
<i>Il·lustració 39 – La interfície en mòbil no requeria d'un pre-aprenentatge</i>	37
<i>Il·lustració 40 - Gràfica – Puntuació dels usuaris sobre la facilitat d'ús de la interfície</i>	37
<i>Il·lustració 41 - Gràfica - Puntuació dels usuaris sobre el disseny de la interfície</i>	37
<i>Il·lustració 42 - Satisfacció dels usuaris amb la qualitat d'imatge del pilot</i>	38
<i>Il·lustració 43 - Mesura de la satisfacció envers la commutació entre càmeres</i>	38
<i>Il·lustració 44 - Gràfica sobre la consulta de sensació d'immersivitat dels usuaris</i>	38

<i>Il·lustració 45 - Gràfica del temps de consum per usuari.</i>	<i>39</i>
<i>Il·lustració 46 - Gràfica sobre la consulta del grau d'innovació als usuaris.....</i>	<i>39</i>
<i>Il·lustració 47 - Consulta sobre l'interès dels usuaris en experiències multi-càmera.</i>	<i>40</i>
<i>Il·lustració 48 - Consulta sobre la idoneïtat d'un consum compartit.</i>	<i>40</i>
<i>Il·lustració 49 - Gràfica de satisfacció envers els dispositius VR.....</i>	<i>40</i>
<i>Il·lustració 50 - Consulta sobre millores en l'espai virtual.....</i>	<i>41</i>
<i>Il·lustració 51 - Consulta sobre la importància de la mínima latència.....</i>	<i>41</i>

Índex de Taules

<i>Taula 1 - Respostes a la consulta sobre la puntuació dels usuaris.....</i>	<i>35</i>
<i>Taula 2 - Llistat de problemes expressats pels usuaris.</i>	<i>36</i>
<i>Taula 3 - Propostes de millora per part dels usuaris.</i>	<i>41</i>

Referències

- (2020). LL2.1 Exemples de vídeo omnidireccional per tests tècnics i pilots.
- (2020). LL2.2 Requeriments per producció offline i Live.
- (2021). LL2.3 Pla de producció i avaluació.
- (2021). LL3.3.1 Programari de transmissió i recepció multi-plataforma.
- (2021). LL3.4.1 Programari per interacció i visualització.
- (2020). LL4.1 Avaluació del pilot 1A.

Glossari d'acrònims i definicions

HMD	<i>Head-Mounted Display</i> : Dispositiu o ulleres que s'utilitza per consumir continguts de realitat virtual, realitat augmentada o realitat mixta.
3DoF	<i>Three degrees of freedom</i> : Tres graus de llibertat de moviment. S'utilitza per definir aquells espais virtuals que permeten girar el punt de visualització en les direccions X, Y i Z des d'un únic punt fixe en l'espai (a diferència dels espais virtuals 6DoF on l'usuari es pot desplaçar en les direccions X, Y i Z pel mateix espai alhora que girar el cap per explorar l'espai omnidireccional).
VR	<i>Virtual Reality</i> . Realitat Virtual
FOV	<i>Field Of View</i> . El camp de visió és l'extensió de món observable que es veu en un moment donat, ja sigui a través dels ulls d'algú, en una pantalla o a través del visor d'una càmera. El camp de visió també descriu l'angle a través del qual es pot veure el món observable. . En VR es considera FOV com l'espai acotat de la imatge 360° que l'usuari observa i que correspondrà, aproximadament, a uns 90° en horitzontal i uns 90° en vertical.
CDN	<i>Content Delivery Network</i> . Una xarxa de lliurament de contingut fa referència a un grup de servidors distribuïts geogràficament que treballen conjuntament per proporcionar un lliurament ràpid de contingut d'Internet.
DASH	<i>Dynamic Adaptive Streaming over HTTP</i> . També coneguda com <i>MPEG-DASH</i> , és una tècnica de transmissió de continguts adaptativa des de servidors web HTTP convencionals.
HBTV	<i>Hybrid Broadcast Broadband TV</i> és una iniciativa europea de televisió híbrida (també coneguda com a TDT Híbrida) que combina alhora les emissions en directe de la televisió de sempre (<i>broadcast</i>) amb el contingut web (<i>broadband</i>).
MOJO	<i>MOBILE Journalism</i> o el periodisme mòbil és una forma emergent de narració dels nous mitjans on els periodistes utilitzen dispositius electrònics portàtils amb connectivitat de xarxa per recopilar, editar i distribuir notícies.
COTS	<i>Commercial Off-The-Shelf</i> traduït literalment significa un component comercial sortit del prestatge o el que en l'àmbit de les tecnologies de la informació es podria traduir com a producte de caixa, amb el que es defineix qualsevol article comercial, inclòs un servei, que sigui disponible al mercat comercial, a l'abast també del gran públic.

1. Introducció

1.1. Objectiu d'aquest lliurable

L'objectiu d'aquest lliurable és documentar i analitzar els resultats del projecte pel que fa a l'execució i l'avaluació del Pilot 2A (Pilot 2 Fase A).

1.2. Àmbit d'aquest lliurable

La secció 2 fa referència a l'execució i anàlisi de resultats del Pilot 2A, considerant el disseny del Pilot que es descriu al lliurable LL2.2 (LL2.2 Requeriments per producció offline i Live, 2020), així com el pla de producció presentat en el lliurable LL2.3 (LL2.3 Pla de producció i avaluació, 2021).

En la secció 3 s'analitzen els resultats recollits tant a partir de les mesures analítiques com dels qüestionaris realitzats per al Pilot 2A. En la secció 4 s'hi anticipen futures iteracions per a accions pilots relacionades a executar més endavant en el projecte.

1.3. L'estatus d'aquest lliurable

Aquest lliurable reporta sobre l'execució i avaluació dels resultats obtinguts analíticament i mitjançant un qüestionari d'opinió amb la participació dels usuaris que han experimentat amb el pilot 2A del projecte ViVIM,

Aquest lliurable complementa els resultats obtinguts per al pilot 1A documentats a LL4.1 (LL4.1 Avaluació del pilot 1A, 2020). Futures versions del LL4.1 i LL4.2 reportaran sobre l'avaluació dels resultats de pilots posteriors 1B i 2B, respectivament.

1.4. Relació amb altres activitats de ViVIM

Es tracta d'un lliurable de l'Activitat 4 (Demostradors), que alhora està relacionat amb lliurables anteriors de l'Activitat 2, com ara el lliurable LL2.2 (LL2.2 Requeriments per producció offline i Live, 2020) on es descriuen i planifiquen els pilots del projecte ViVIM, o el lliurable LL2.3 (LL2.3 Pla de producció i avaluació, 2021) que detalla el pla de producció i d'avaluació pels demostradors. Així mateix, es tracta d'un demostrador que utilitza tecnologia de l'Activitat 3, reportada al LL3.3.1 (LL3.3.1 Programari de transmissió i recepció multi-plataforma, 2021) i LL3.4.1 (LL3.4.1 Programari per interacció i visualització, 2021).

2. Execució del Pilot 2A

2.1. Introducció

El projecte ViVIM (Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma) crea un nou format audiovisual basat en vídeo omnidireccional que es pot consumir tant en dispositius de realitat virtual, com en tauletes o el televisor tradicional. El projecte, amb una durada de 36+4 mesos, s'enfoca a la producció de vídeo en diferit i en directe. Per fer-ho, cal adaptar la tecnologia i el llenguatge cinematogràfic perquè tinguin en compte les possibilitats de les pantalles immersives i dels formats immersius. A més es vol potenciar l'impacte del projecte perquè tinguin una incidència en l'ecosistema dels creadors, distribuïdors i consumidors de contingut.

El projecte considera diversos pilots o demostradors que ajudaran a posar en valor el resultat de la recerca i desenvolupament de les solucions.

Pilot 1

El primer pilot compta amb una primera fase (pilot 1A) que es centra en la creació d'una solució de consum immersiu en dispositius de pantalla com ara mòbils o ordinadors, en un entorn obert.

En el marc del pilot 1 es va estudiar la creació d'un espai immersiu per a la visualització de continguts del catàleg de la CCMA (Il·lustració 1). L'objectiu era proporcionar una aplicació multi-plataforma modular, dins un entorn web 3DoF, amb la integració d'un espai en 3D on l'usuari pot visualitzar continguts rellevants que s'han emès al llarg de la història de l'emissora de televisió. Per assolir l'objectiu era crucial buscar la optimització dels elements en quant a l'exigència de recursos pels navegadors, buscant l'equilibri entre la màxima qualitat i la navegació fluida en la majoria de versions de navegadors, i en dispositius lleugers i de baix cost.

L'objectiu del pilot 1 és oferir als usuaris l'oportunitat de gaudir d'una experiència virtual immersiva única viatjant en el temps mitjançant un ascensor que els transporta als moments més importants de l'emissió de TV3, des dels seus inicis.

El Pilot 1A va ser publicat en un entorn obert, amb servidors al núvol gestionats per la CCMA que es va conservar accessible a tot el públic durant 4 mesos (Abril-Agost 2021), i que seguirà essent accessible fins a la finalització del projecte al desembre del 2022 mitjançant l'accés URL <https://www.ccma.cat/projectes-recerca/vivim/>.

El pilot també es va publicitar per diferents canals per maximitzar el seu impacte.

L'avaluació del pilot 1A ha permès mesurar per un costat l'interès dels usuaris en els continguts immersius considerant, en una primera fase, la possibilitat de gaudir d'aquests mitjançant les pantalles habituals (mòbils, tauletes i ordinadors) sense requerir de tecnologies especials com ara ulleres de visualització virtual (HMD).

Il·lustració 1- Imatge de l'interior de l'ascensor virtual de TV3

Alhora també ha permès mesurar el nivell d'interacció dels usuaris així com el nivell d'atracció de l'entorn tant en aspectes audiovisuals com funcionals, així com l'interès dels usuaris finals en el consum immersiu.

A més també s'ha recollit l'opinió directa dels usuaris mitjançant un qüestionari que ha permès també mesurar el nivell d'experiència i interès en aquest tipus de continguts, servint així per validar i recollir requisits per a pròximes fases del projecte.

Els detalls d'aquest pilot es poden trobar en el document lliurable LL4.1 (LL4.1 Avaluació del pilot 1A, 2020) que es va publicar el passat mes de setembre del 2021.

Aquest pilot tindrà una segona fase, pilot 1B, que es centrarà en dispositius VR i també en la potenciació del consum compartit i síncron, incloent tecnologia d'holoportació multiusuari. Aquest pilot està previst per executar-se a meitat de 2022, aproximadament.

Pilot 2

El present document es centra en el segon pilot del projecte ViVIM. Aquest pilot compta amb una primera fase, pilot 2A, que proposa la creació d'una solució de consum en directe multicàmera immersiva en dispositius amb pantalles planes 2D, com ara mòbils *Android* o ordinadors, en un entorn obert.

El segon pilot també comptarà amb una segona fase, pilot 2B, en el que es potenciarà el consum en directe multicàmera, amb major escalabilitat pel que fa al nombre de càmeres i a la seva distribució, i multi-dispositiu. A més, en aquesta segona fase l'usuari podrà gaudir també de la visualització en un telèfon *Android* de les múltiples càmeres immersives alhora que podrà consumir la realització televisiva en un televisor *SmartTV* compatible amb *HbbTV*, en directe i síncronament.

2.2. Pla de Producció i Desplegament del Pilot 2A en entorn obert

El pla de producció i desplegament pel pilot 2A obert s'ha implementat de manera paral·lela i coordinada amb el desenvolupament tècnic de la plataforma ViVIM. En la reunió inicial del projecte (juliol 2021) es va conceptualitzar el marc del pilot 2 i es traçaren les primeres idees i objectius del mateix, sent dividit en dos fases. A partir d'aquest marc, la CCMA va definir l'entorn de la producció en directe. En aquesta fase, s'ha requerit la participació coordinada entre els departaments de Mitjans Digitals, Realització, Imatge, Enginyeria i Sistemes de la CCMA. Així mateix, aquesta conceptualització i enfoc s'ha anat validant a reunions periòdiques amb el consorci, comptant amb la CCMA, Visyon i i2CAT, per validar l'abast i viabilitat, així com per anar refinant idees, contribucions creatives i tecnològiques.

L'objectiu era oferir als usuaris l'oportunitat de gaudir d'una experiència virtual immersiva en la que podien veure en directe la singular retransmissió multicàmera retransmesa en directe i realitzada per la CCMA.

Per aquesta experiència multicàmera es comptava amb dos càmeres VR de 360°, però també amb un conjunt de càmeres per fer una realització televisiva que es va portar a terme conjuntament amb la CCMA i alumnes de l'escola Thau de Barcelona, que van actuar com a equip de producció, narració i retransmissió de les proves.

L'esdeveniment escollit va ser l'[Autonomous Driving Challenge](#) que va tenir lloc entre els dies 17 i 18 de novembre del 2021, organitzat per [SEAT](#) i el Grup [Volkswagen \(CARNET\)](#) i l'[IRI-UPC](#), dins l'exposició [SmartCity Expo World Congress](#). La Il·lustració 2 mostra imatges de l'estand i d'una de les càmeres VR 360° emprades al pilot 2A.

Il·lustració 2 - Imatges de l'estand de CARNET i d'una càmera VR 360°

Durant els dos dies de retransmissió en directe els espectadors podien accedir a qualsevol hora i visualitzar en directe l'esdeveniment des de les dos posicions de les càmeres VR que permetien escollir i modificar el punt de vista en 360°. Els espectadors també tenien la possibilitat d'escollir una tercera càmera que retransmetia en directe l'esdeveniment realitzat a partir de múltiples càmeres.

Per a la realització es va apostar per tecnologia lleugera de producció remota, utilitzant com a canal de difusió la xarxa 5G present a l'espai de l'esdeveniment, amb la col·laboració de Vodafone.

2.2.1. L'esdeveniment *Autonomous Driving Challenge*

L'*Autonomous Driving Challenge* és un concurs adreçat a estudiants d'universitats de l'Estat amb formació tècnica en robòtica, interessats a desenvolupar la tecnologia del cotxe del futur. Els participants desenvolupen funcions de conducció totalment automatitzades, així com les arquitectures de programari necessàries. Aquest desenvolupament és aplicable i escalable a algorismes de conducció autònoma de la vida real i proporciona als estudiants la capacitat de formar part de la creació d'aquest futur concepte de mobilitat.

El projecte es va iniciar el febrer del 2021, quan els estudiants van rebre una maqueta del vehicle a escala 1:8 per iniciar el repte, amb xerrades tecnològiques d'experts en robòtica per garantir que tots els participants tinguessin el mateix punt de partida. El model de cotxe (veure Il·lustració 2), desenvolupat exclusivament per a la competició, té una unitat de CPU integrada, un conjunt de sensors i sistemes integrats de biblioteca *LINUX Robotic OS*.

2.2.2. La realització televisiva de l'esdeveniment mitjançant la xarxa 5G

L'evolució de les tecnologies de producció audiovisuals per a retransmissions exteriors ha experimentat els darrers dos anys canvis molt importants en la manera de produir continguts en directe, desplaçant els antics sistemes de producció i retransmissió mòbil a nous sistemes de producció molt més lleugers, flexibles i ràpids de desplegar, sense comprometre la qualitat de la retransmissió.

Per exemple, un reportatge periodístic en directe requeria d'un vehicle mòbil amb connexió via satèl·lit, a més de sofisticats sistemes de càmera i microfonia, mentre que avui dia aquest mateix reportatge es pot realitzar amb càmeres lleugeres o inclús, en cas necessari, amb un *smartphone*, i amb connexió via 5G creant un nou tipus de periodisme que es defineix com a *MOJO (Mobile Journalism)*.

De la mateixa manera, moltes produccions en directe es realitzen avui dia mitjançant sistemes de producció remota composts per equipament *COTS (Commercial off-the-shelf)*, potents aplicacions audiovisuals locals o en el núvol, com *VMIX*, i equips de captura d'àudio i vídeo d'altres prestacions. Aquest tipus de produccions permeten un desplegament molt més ràpid, flexible i econòmic.

La CCMA està incorporant aquests nous mètodes de producció en exteriors amb personal propi, substituint el lloguer d'unitats mòbils en els casos que, com els pilots del projecte ViVIM, siguin idonis per a experimentar i entrenar el personal propi amb aquest nou sistema de producció.

Quelcom similar passa amb les produccions immersives en *VR 360°*. La captura en directe d'imatges immersives ha experimentat una evolució tecnològica durant els darrers anys. Anteriorment l'enregistrament i captura d'imatges de 360° requeria de complicats sistemes de càmera i processadors dedicats al cosit de les imatges en temps real, raó per la que era necessari la contractació d'empreses especialitzades en aquest tipus de servei. Avui dia

aquesta evolució tecnològica permet fet retransmissions immersives en directe amb equipament lleuger de cost assequible.

Per aquesta raó la CCMA va replantejar la proposta inicial de producció d'esdeveniments en 360°, adoptant aquestes noves tecnologies i noves metodologies que alhora permeten obtenir uns millors resultats per al projecte.

Basat amb aquestes noves tecnologies i metodologies es va dissenyar l'espai de realització, basat principalment amb tecnologia COTS com ara ordinadors PC i equips de telefonia mòbil compatibles amb les noves xarxes de comunicacions 5G.

El disseny inicial va experimentar canvis al llarg del procés de preparació del Pla de Producció que es van poder assumir fàcilment gràcies a la flexibilitat i escalabilitat que permeten aquest tipus d'instal·lacions. A les Il·lustracions 3 i 4 el disseny de l'espai i la distribució d'infraestructura de producció associada.

Il·lustració 3 – Distribució de les càmeres 360 a l'estand de CARNET

II-Il·lustració 4 – Distribució de les càmeres i el punt de realització i distribució multi-càmera

Tal i com s'ha avançat en la secció 2.2 d'aquest mateix document, aquesta experiència multicàmera comptava amb dos càmeres VR de 360° i un conjunt de càmeres per fer una realització televisiva.

Per a la contribució i la distribució de les càmeres es comptava també amb la col·laboració de Vodafone que tenia desplegat en el pavelló de la Fira de Barcelona una xarxa de telefonia 5G.

II-Il·lustració 5 – Esquema simplificat del sistema utilitzat per la realització i retransmissió.

Aquesta xarxa va ser clau per fer la retransmissió o contribució en directe des de 3 equips *iPhone 13* que feien la funció de càmera amb microfonia incorporada. El senyal d'aquests equips arribaven, sumats el senyal d'una càmera zenital, al servidor de realització mitjançant un *router* connectat a la xarxa 5G.

Un esquema simplificat del sistema de realització i retransmissió es pot observar a la Il·lustració 5, mentre que una vista aèria del circuit des de la càmera zenital es pot observar a la Il·lustració 6.

Il·lustració 6– Espectacular vista del circuit de proves des de càmera zenital.

En el mateix servidor de realització es rebien també dos càmeres robotitzades (anomenades *Pan&Tilt*) connectades per mitjà de senyal de vídeo cablejat, així com les metadades de l'esdeveniment enviades per la organització i que s'utilitzaven per generar gràfics informatius i missatges sobre la realització principal.

Des de la zona de realització es va controlar l'emissió del programa principal així com les càmeres robotitzades, mitjançant uns panells i pantalles tàctils configurats per la ocasió.

La CCMA va assessorar i recolzar als alumnes de l'escola Thau de Barcelona, que van actuar com a equip de producció, narració i retransmissió de les proves, prenent la responsabilitat de la realització televisiva (Il·lustració 7).

Il·lustració 7 – Les alumnes de l'escola Thau produint el programa amb la CCMA S.A.

2.2.3. Entorn WEB del Pilot 2A

Per aquesta experiència es va dissenyar un entorn WEB dins el qual l'usuari podia accedir a un Player o reproductor desenvolupat per i2CAT que permetia la visualització multi-càmera de manera interactiva i personalitzada.

Per accedir-hi, la CCMA va dissenyar també una plana d'inici on s'explicava el pilot i el projecte alhora que s'oferia a l'usuari l'oportunitat d'accedir a una enquesta d'opinió (Il·lustració 8).

The screenshot shows a website header with navigation links: 3, CATALUNYA RÀDIO, NOTÍCIES, ESPORTS, CULTURA, EL TEMPS, DIRECTES, A LA CARTA, BOTIGA, and CCM. Below the header are logos for Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) and ViVIM (Visió per computador per Video Immersiu Multi-plataforma). A tagline reads: "Una plataforma per potenciar la millor experiència immersiva i interactiva".

Segueix una competició de cotxes autònoms en multicàmera 360°

Del 16 al 18 de novembre es va disputar a Barcelona (dins de l'Smart City Expo) una altra edició de l'Autonomous Driving Challenge, organitzada per SEAT, el Grup Volkswagen (CARNET) i l'IRI-UPC.

És un concurs gimcana de programació de vehicles autònoms a escala 1:8 en què els equips participants han de superar diverses proves d'orientació, situació, velocitat o habilitat en la circulació en un circuit de 12 x 12 metres.

El 17 i 18 de novembre, la CCMA, en l'àmbit del projecte ViVIM, va emetre la competició amb una emissió especial multicàmera 360° en directe que va oferir als usuaris l'oportunitat de traslladar-se dins el circuit i visualitzar les proves en primera persona.

Ara, els usuaris poden veure la singular retransmissió enregistrada per la CCMA, realitzada conjuntament amb alumnes de l'escola Thau de Barcelona, que van actuar com a equip de producció, narració i retransmissió de les proves.

[MIRA LA COMPETICIÓN](#)

Volem saber la teva opinió!

Si has pogut veure aquesta cursa de cotxes autònoms, ens interessa molt la teva opinió, per saber com ha anat aquest pilot i poder millorar futures experiències del projecte ViVIM.

[Contesta una enquesta molt curta.](#)

Il·lustració 8 – Mostra de la plana d'inici i accés al Pilot 2A

Per accedir al Pilot l'usuari clicava en el botó “MIRA LA COMPETICIÓ” i a continuació era conduit a una nova plana web dissenyada conjuntament amb Visyon on s'hostejava l'aplicació del reproductor multi-càmera d'i2Cat (II·lustració 9).

II·lustració 9 – Mostra de la plana web amb el reproductor multi-càmera.

L'aplicació permetia accedir a les següent càmeres per mitjà d'uns botons situats en la pròpia plana web o, en el cas de visualitzar el vídeo a tota pantalla, dins el propi contingut de vídeo (II·lustració 10).

II·lustració 10 – Mostra dels botons per accedir a les diferents càmeres.

La càmera 1 mostrava el programa televisiu realitzat conjuntament per la CCMA i l'escola Thau. En aquesta càmera estava inclosa tota la informació accessòria i grafismes com qualsevol programa de televisió realitzat. L'escola Thau s'encarregava també de les entrevistes durant la cursa així com de múltiples reportatges que ajudaven a complementar la informació sobre els cotxes autònoms i el futur de les tecnologies que l'envolten.

Les càmeres 2 i 3 eren càmeres immersives de 360° que s'enviaven al reproductor web en format equi-rectangular. El propi reproductor s'encarregava de transformar aquestes imatges equi-rectangulars en una imatge plana que mostrava un camp de visió concret (FOV) que l'usuari podia modificar en tot moment.

Les Il·lustracions 11-13 mostren captures de cadascuna de les càmeres esmentades i incloses al pilot.

Il·lustració 11 – Càmera 1 amb la realització, incloent la informació de la cursa.

Il·lustració 12 – Càmera 2 VR amb una visió 360° des del centre de la pista de proves.

Il·lustració 13 – Càmera 3 VR amb imatges de la zona de concursants i pista de proves.

2.2.4. Tecnologia associada i desplegament

2.2.4.1. El maquinari

Per generar l'*stream* multi-càmera de manera sincronitzada es va dissenyar un equip servidor multi-càmera amb característiques especials que li permetien assolir l'elevat processament requerit per codificar els senyals de vídeo de les diferents càmeres.

Aquest equip comptava amb:

- CPU i7-11700K
- GPU NVIDIA RTX3080
- Disc Dur d'alta velocitat Aorus NVMe SSD 1TB M.2
- Capturadora BlackMagic de 4 senyals HDMI

La codificació dels senyals de vídeo era processada principalment mitjançant la *GPU*.

Tot i que durant el desenvolupament es van testar diferents escenaris en els que la càrrega de processament era repartida entre la *CPU* i la *GPU*, finalment es va confirmar que l'opció més estable i fiable requeria centrar el processament en la *GPU*. Però per assolir la fita de codificar 3 senyals de vídeo en paral·lel va ser necessari actualitzar el *driver* de la *GPU* per una versió modificada.

Alhora en el mateix servidor es feia l'emmagatzematge, actuant com a servidor *HTTP* intermediari, i també la pujada dels continguts cap a la *CDN* des d'on es feia la difusió a escala pública.

2.2.4.2. El programari

De la mateixa manera també va ser necessari crear i compilar una versió especial del programari *ffmpeg*¹ per poder suportar la codificació i la transcodificació de tots els senyals, així com la creació dels *streams* compatibles amb el sistema multicàmera.

FFmpeg és un projecte de programari gratuït i de codi obert que consta d'un conjunt de biblioteques i programes per gestionar vídeo, àudio i altres fitxers i fluxos multimèdia.

Mitjançant el programari *ffmpeg* es van generar un total de 3 *streams* en format DASH:

- Un senyal *Stream* de la realització amb resolució 1920x1080 a 30 fotogrames per segon (*fps*), codificat en *h264* a *6Mbps*.
- Un senyal *Stream* de la càmera 360° #1 amb resolució 3840x1920 a 30fps, codificat en *h264* a *15Mbps*.
- Un senyal *Stream* de la càmera 360° #2 amb resolució 3840x1920 a 30fps, codificat en *h264* a *15Mbps*.

¹ *ffmpeg* <https://www.ffmpeg.org/> Últim Access a Desembre 2021

Com a element innovador, en comptes de generar un fitxer manifest, *Media Presentation Description (MPD)* per a cada flux de vídeo, s'hi va generar un nou model de senyalística, compatible amb l'estàndard DASH, així com un script associat, per tal de generar un manifest únic, on constava la informació necessària per identificar els 3 senyals de vídeo i un únic *stream* d'àudio que acompanyava els 3 senyals, tots ells senyalitzats com elements *AdaptationSet*.

El programari web Player, desenvolupat per i2Cat, es va dissenyar per interpretar aquest fitxer DASH i oferir als usuaris la possibilitat de commutar entre les 3 càmeres de manera dinàmica i personalitzada, permetent visualitzar correctament el senyal de vídeo realitzat i els senyals omnidireccionals de 360°.

- En el cas del senyal realitzat, la visualització era fixa.
- En el cas de senyals de 360° l'usuari podia modificar el FOV amb el ratolí o directament amb el dit en pantalles tàctils.

2.2.4.3. La instal·lació

La instal·lació de l'equipament multimèdia emprat al pilot s'esquemmatitza a la Il·lustració 14.

Il·lustració 14 – Esquema simplificat del desplegament del servei multi-càmera.

Els fluxos de les dos càmeres VR 360° ubicades a l'estand de la cursa eren enviades mitjançant cablejat HDMI al servidor multi-càmera, on es capturaven i codificaven amb una definició Ultra HD a 30 fotogrames per segon.

El servidor multi-càmera rebia també una 3era senyal en format de *stream* IP cablejat que corresponia a la càmera realitzada provinent del sistema del servidor de realització, amb resolució Full HD a 30 fotogrames per segon.

Durant el procés de desplegament del sistema de realització i multi-càmera van aparèixer problemes amb la connectivitat HDMI, ja que aquesta connexió és molt sensible a les distàncies del cablejat, i la distribució especial de l'estand obligava a instal·lar cables amb una longitud superior als 10 metres. Però el problema de la pèrdua de senyal HDMI no era només deguda a la distància del cablejat, sinó també a la qualitat electrònica de la sortida HDMI de les pròpies càmeres. Per solucionar aquest problema es van afegir distribuïdors de senyal HDMI a la instal·lació, i això va ajudar a millorar el senyal i evitar les pèrdues.

Una vista general del circuit amb la instal·lació descrita s'hi pot observar a la Il·lustració 15.

Il·lustració 15 – Pista de proves de 12x12 metres.

2.3. Pla d'avaluació del Pilot 2A en entorn obert

El pilot 2A consistia en l'ús de tecnologies i escenaris web per al consum de continguts multicàmera 360° en directe, optimitzat per a mostrar-se en navegadors web.

La plana web i el programari necessari es trobaven emmagatzemats en sistemes servidors en el núvol gestionats directament per la CCMA.

En tractar-se d'un pilot obert, qualsevol usuari podia accedir a l'experiència virtual durant el directe, i també tornar a visualitzar el contingut sota demanda un cop acabat l'esdeveniment.

Pel que fa a l'avaluació, es va utilitzar el servei *Google Analytics* per tal d'obtenir informació dels usuaris que accedien a l'experiència, així com de la seva activitat.

La informació recollida inclou:

- Nombre d'usuaris.
- Informació demogràfica, geogràfica i dels dispositius utilitzats, proporcionada per *Google Analytics*.
- Durada de les sessions.

Tant des de la plana per accedir a l'aplicació com des de la pròpia aplicació web els usuaris podien accedir voluntàriament a una breu enquesta web per valorar l'experiència, així com el

nivell de coneixement, l'opinió i l'interès dels usuaris en entorns virtuals, com el que es presentava.

El pla d'avaluació del Pilot 2A en entorn obert s'ha concentrat en recollir les dades esmentades durant els dos dies de l'esdeveniment en directe que va tenir lloc el 17 i 18 de novembre del 2021. Tot i així l'experiència es mantindrà oberta al públic com a contingut sota demanda (VoD) durant tot el projecte, de manera que els usuaris podran seguir gaudint de la visualització multicàmera d'aquest esdeveniment.

2.4. Pla i accions de disseminació

El pilot 2A és un pilot obert al públic en general, és a dir que hi pot tenir accés qualsevol usuari. Amb l'objectiu d'assolir el màxim nombre de participants es va iniciar un pla d'accions de disseminació que implicava a tot el consorci.

Aquest pla va consistir principalment en la promoció del pilot pels diferents mitjans a l'abast:

- Xarxes socials.
- Nota de premsa i portals de notícies

2.4.1. Plataformes digitals

Els socis del projecte es van encarregar de la promoció del pilot mitjançant les seves pròpies plataformes digitals i xarxes socials, com ara *Twitter* o *LinkedIn*.

El dia 12 de novembre la CCMA emetia el primer *Tweet* (Il·lustració 16, esquerra): un avançament de la notícia que feia referència a l'experiència que s'iniciava el dia 17. L'escola Thau, que participava en la realització del programa, també es va fer ressò del *tweet* (Il·lustració 16, dreta).

Il·lustració 16 – Tweets amb la notícia de l'esdeveniment.

Els dies 17 i 18 de novembre els socis del consorci van publicar *tweets* amb l'anunci de la posada en marxa de l'experiència, i invitant als participants a indicar la seva experiència i opinió a partir del qüestionari inclòs (Il·lustració 17).

Il·lustració 17 – Mostra de tweets del projecte ViVIM durant els dies de la cursa.

2.4.2. Nota de premsa i portals de notícies

El 12 de novembre la CCMA va emetre una nota de premsa amb la notícia “TV3 emet una competició de cotxes autònoms en un directe multicàmera 360°”. Aquesta notícia és accessible mitjançant el següent enllaç (Il·lustració 18):

<https://www.ccma.cat/premsa/tv3-emet-una-competicio-de-cotxes-autonoms-en-un-directe-multicamera-360/nota-de-premsa/3129538/>

En la mateixa notícia, s'explica breument el projecte ViVIM remarcant que es tracta d'una iniciativa d'àmbit català, finançada per ACCIÓ. Alhora també presenta aquest pilot com una experiència virtual única que ens permet gaudir de la singular retransmissió multi-càmera 360° de la CCMA.

La notícia animava als usuaris a provar l'experiència i participar en l'enquesta d'opinió per millorar les futures experiències que es preparen en l'àmbit del projecte ViVIM.

The screenshot shows a web browser displaying a news article on the CCMA website. The article title is "TV3 emet una competició de cotxes autònoms en un directe multicàmera 360°". The sub-headline reads: "Un nou pilot del projecte ViVIM per potenciar l'experiència immersiva i interactiva". The main text states: "El 17 i 18 de novembre la CCMA emetrà una competició de gimcana de vehicles autònoms. Una emissió especial multicàmera 360° en directe que permetrà als usuaris traslladar-se a l'interior del circuit i visualitzar-ne les proves en primera persona." Below the text is a photo of a person interacting with a small red autonomous car on a track, with a "MIRA LA CURSA" button overlaid. To the right, there is a sidebar titled "MÉS NOTES DE PREMSA" with several news snippets. At the bottom of the article, there is a date "12/11/2021 - 15:23" and social media sharing icons.

Il·lustració 18 - Mostra de la notícia publicada al portal de la CCMA.

3. Avaluació del Pilot 2A en entorn obert

En aquest capítol es presenten els resultats obtinguts, tant a través de les dades analítiques proporcionades per *Google Analytics*, com dels qüestionaris dissenyats i integrats a l'experiència del Pilot 2A.

3.1. Dades analítiques mitjançant *Google Analytics*

Durant el període de recollida de dades analítiques, l'experiència del Pilot 2A ha rebut prop de 500 visites (Il·lustració 19), majoritàriament a través de l'enllaç directe publicat al portal de la CCMA (Il·lustració 20), ja que era el punt de partida de l'experiència. Inclús quan els usuaris accedien a la notícia a través del *Twitter*, aquests els transportava també al portal de la CCMA. Una quantitat molt reduïda dels usuaris han accedit a l'experiència des de *Twitter* o altres portals, gràcies a la col·laboració d'altres usuaris que van publicar directament l'enllaç a l'experiència.

Il·lustració 19 - Accessos durant els dos dies de l'experiència.

Il·lustració 20 - Procedència web dels accessos (t.co = Twitter)

En quan a la procedència geogràfica dels usuaris (Il·lustració 21), s'observa que el 96% els usuaris es van connectar a l'experiència des d'Espanya. Els accessos des de l'estranger varen estar molt menors, encara que cal destacar tot i així les 13 connexions des d'Algèria. La resta de connexions es concentraren totes a Europa.

Il·lustració 21 - Procedència geogràfica dels usuaris.

En referència als usuaris a nivell de la geografia espanyola (Il·lustració 22), s'observa que una part important dels usuaris es connectaren des de Barcelona. També hi va haver un nombre important d'usuaris valencians (32). Anecdòticament cal destacar els 13 usuaris algerians que es connectaren des d'Oran.

City	Users	New users
Totals	507 100% of total	491 100% of total
1 Barcelona	272	252
2 (not set)	106	89
3 Reus	21	16
4 Valencia	19	16
5 Madrid	17	12
6 L'Hospitalet de Llobregat	16	15
7 Alcoi	13	12
8 Oran	13	10
9 Tarragona	10	10
10 Seville	7	6

Il·lustració 22 - Accessos per població/ciutat.

En quan al gènere i l'edat dels usuaris (Il·lustració 23), sempre basat en les dades analítiques proporcionades per *Google Analytics*, s'observa una proporció més gran d'usuaris de gènere masculí que de gènere femení.

Il·lustració 23 – Comparativa del gènere dels usuaris

Cal tenir en compte, però, que *Google Analytics* no sempre pot discernir el gènere dels usuaris, i aquesta estadística es basa únicament en 208 dels 507 usuaris.

Per altra banda, s'ha detectat un major interès per part del gènere femení que, tot i representar només el 41.3% dels usuaris, mostrava un 50% més de temps mitjà de consum que els usuaris de gènere masculí (15m20s en front dels 10m02s), com es pot observar a la taula de la Il·lustració 24.

Gender	↓ Users	New users	Engaged sessions	Engagement rate	Engaged sessions per user	Average engagement time
Totals	507 100% of total	491 100% of total	865 100% of total	78.49% Avg 0%	1.71 Avg 0%	9m 55s Avg 0%
1 unknown	300	291	469	75.28%	1.56	8m 17s
2 male	122	117	217	81.89%	1.78	10m 02s
3 female	86	83	179	83.64%	2.08	15m 20s

Il·lustració 24 – Temps mitjà de consum per gènere.

Pel que fa a l'edat, la franja més interessada en l'esdeveniment immersiu i interactiu ha estat la dels usuaris entre 35 i 55 anys (Il·lustració 25).

Il·lustració 25 – Edat dels usuaris participants

En referència al tipus de dispositiu des del que van accedir els usuaris (Il·lustració 26), el 50.4% ho va fer des d'un ordinador PC o MAC, de sobretaula o portàtil. El 47.6% ho va fer des de terminals mòbils. El 2.0% restant ho va fer des de tauletes digitals.

Il·lustració 26 - Comparativa de consum en ordinadors, mòbils i tauletes.

Aquesta primera fase del pilot 2 estava principalment enfocada al seu ús mitjançant web en ordinadors i telèfons mòbils, tot i que per dificultats tècniques no ha estat possible la compatibilitat amb terminals mòbils *iPhone*.

S'observa, respecte a la primera fase del pilot 1, un augment considerable del nombre d'usuaris que han accedit a l'esdeveniment en directe des de dispositius mòbils. El fet que l'esdeveniment fos en directe fa que aquest sigui més accessible des de dispositius mòbils i lleugers, com són els telèfons mòbils, que permeten la visualització des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Tot i que amb molt poca diferència, la plataforma escollida pels usuaris per visualitzar l'experiència ha estat l'ordinador (50.4%).

Aquest fet també ha influït en el tipus de navegador web utilitzat (Il·lustració 27), on s'observa que el navegador Chrome ha estat majoritàriament utilitzat pels usuaris, amb una segona posició pel navegador Safari (*Mac* i *iPhone*), deixant en tercera i quarta posició els navegadors de *Firefox* i *Microsoft Edge*.

Il·lustració 27 - Comparativa d'accés al pilot segons el navegador utilitzat.

En quan a la definició gràfica de la imatge visualitzada pels usuaris (Il·lustració 28), la majoria pogueren gaudir d'una definició *FullHD* (1920x1080) que és la resolució predominant en ordinadors de sobretaula i portàtils. Tot i així, també hi va haver un nombre important d'usuaris que visualitzaren l'experiència amb resolucions inferiors, mitjançant les pantalles dels mòbils i/o les tauletes.

Il·lustració 28 - Resolucions més habituals en la visualització del pilot 2A.

Amb l'objectiu de mesurar la interacció de l'usuari amb l'aplicació, es van definir una sèrie d'esdeveniments (*Google Analytics events*). Aquests mesuren certes interaccions dels usuaris amb la interfície, com per exemple:

- Prémer els botons de commutació per visualitzar les diferents càmeres (Càmera realitzada, Càmera VR 1 i Càmera VR 2)
- Posar el vídeo a pantalla completa.
- Silenciar el vídeo.

L'ús d'aquestes interaccions enregistrades es resumeix a la Il·lustració 29.

Event name	Event count	Total users
Totals	14,662 100% of total	507 100% of total
1 Camera Change - Camera 360 1	2,729	338
2 page_view	2,191	507
3 Camera Change - Camera 2D	2,090	299
4 Camera Change - Camera 360 2	1,880	308
5 scroll	1,564	440
6 user_engagement	1,313	367
7 session_start	1,102	507
8 Video Size - Full Screen	663	209
9 first_visit	491	490
10 Video Sound - Sound Muted	363	143

Il·lustració 29 – Taula d'interaccions de l'usuari amb l'aplicació web.

Aquesta mesura permet concloure que la càmera més sol·licitada per part dels usuaris era la càmera 2 VR (senyalitzada com a “Camera Change – Camera 360 1”, Il·lustració 30), i que el fet de disposar de diferents càmeres i punts de vista va ser utilitzat amb bastant freqüència pels usuaris.

Multicàmera 360° al CARNET Autonomous Driving Challenge 2021

Accedeix a l'esdeveniment del CARNET Autonomous Driving Challenge 2021 del passat 17 i 18 de novembre i visualitza les proves des de dues posicions privilegiades al circuit i en 360 graus. Visualitza també la realització i les entrevistes. Tot dins un espai multicàmera sincronitzat creat en l'entorn del projecte VIVIM. Dispositius suportats: PC i Android.

Càmera 1

Càmera 2

Càmera 3

Volem saber que en penseu? (Et donem la teua opinió)

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Il·lustració 30 – La càmera més sol·licitada mostrava imatges des del centre de la pista.

L'ús de la opció de pantalla complerta no va ser utilitzada de manera generalitzada. Molts usuaris consideren que la visualització del vídeo dins de l'entorn web ja és suficient, de manera que no exigeixen o requereixen la visualització a tota pantalla, tot i els avantatges evidents d'aquesta opció.

S'observa també que alguns usuaris van activar el silenci per visualitzar el vídeo sense so. Possiblement això té a veure amb el fet que es tractava d'un programa en directe de llarga durada i que, per tant, tenia moments en que no hi havia locució, deixant com a únic so la música repetitiva que acompanyava l'esdeveniment.

3.2. Qüestionaris d'opinió

Paral·lelament a la recollida de dades analítiques mitjançant [Google Analytics](#), es va publicar una enquesta pels usuaris amb l'objectiu de recollir dades més subjectives, com la percepció, coneixement, interès i opinió dels usuaris en/sobre entorns immersius i, més concretament, en l'experiència oferta pel pilot 2A del projecte VIVIM.

En aquest segon pilot es va destacar l'enllaç directe a l'enquesta d'opinió mostrat a la plana de llançament de l'experiència des de la CCMA (II·lustració 31), amb l'objectiu d'augmentar la seva visibilitat i, per tant, la participació dels usuaris amb la seva opinió.

Volem saber la teva opinió!

Si has pogut veure aquesta cursa de cotxes autònoms, ens interessa molt la teva opinió, per saber com ha anat aquest pilot i poder millorar futures experiències del projecte VIVIM.

[Contesta una enquesta molt curta.](#)

II·lustració 31 - Mostra de l'enllaç al qüestionari a la plana de llançament del pilot.

L'enquesta també era accessible dins la pròpia aplicació web o experiència virtual mitjançant el botó situat just al costat dels botons de càmera (II·lustració 32), a la part inferior-esquerra de la plana web.

Multicàmera 360° al CARNET Autonomous Driving Challenge 2021

Accedeix en directe al CARNET Autonomous Driving Challenge 2021 i visualitza les proves des de dues posicions privilegiades al circuit i en 360 graus. Visualitza també la realització i les entrevistes en directe. Tot dins un espai multicàmera sincronitzat creat en l'entorn del projecte ViVIM. Dispositius suportats: PC i Android.

Il·lustració 32 - Mostra del botó (en negre) per accedir a l'enquesta d'opinió.

El botó “Volem saber que en penses! Ens dones la teva opinió?” connectava a l'usuari amb l'enquesta desplegada mitjançant un formulari online de [Google Forms](#).

Tot i que es va apostar per una major visibilitat de l'enquesta respecte al pilot 1A, la participació va ser de poc més del 3% del total d'usuaris. A partir de l'experiència del primer i del segon pilot, sembla que els usuaris estarien més motivats per provar l'experiència que per donar la seva opinió. Per això, és important també reforçar els pilots tancats, on el contacte i la comunicació amb l'usuari permet assolir un major grau de resposta i opinió, tot i que aquesta pot estar més influenciada per la relació directa entre l'enquestador i l'enquestat.

En total s'ha rebut la resposta i opinió de 16 usuaris, assolint una mostra més que suficient per iniciar l'avaluació del pilot a partir de les opinions, suggeriments i requeriments rebuts.

3.2.1. El Perfil i dades dels usuaris

Entre els usuaris que respongueren l'enquesta, s'observa que prop de 3 de cada 4 usuaris eren homes (Il·lustració 33), similar al que es va mesurar en l'enquesta del pilot 1A.

Il·lustració 33 - Gràfica d'us per gènere.

Pel que fa la mitjana d'edat dels usuaris (Il·lustració 34), aquest es situa majoritàriament a la franja dels 30-39 anys, on es concentren gairebé el 45% dels usuaris que respongueren l'enquesta. Sorpren, per altra banda, el baix nombre d'usuaris enquestats en la franja dels 20-29 anys.

Il·lustració 34 – usuaris enquestats per edats.

Coincidint amb l'enquesta del pilot 1A, s'observa que prop del 38% dels usuaris afirmen disposar d'algun dispositiu per consumir continguts de realitat virtual (Il·lustració 35). Cal tenir en compte que els usuaris que disposen d'aquest tipus de dispositius poden ser atrets de manera preferent per la publicitat de l'experiència i que per aquesta raó la estadística extreta de l'enquesta no té perquè correspondre exactament amb la realitat de la societat.

Il·lustració 35 – Usuaris enquestats que disposen de dispositius per consum VR

Alguns usuaris indicaran el tipus de dispositiu que utilitzen pel consum de realitat virtual, principalment ulleres VR en els seus diferents formats, però també ordinadors portàtils o *smartphones* poden ser utilitzats pel consum, encara que amb un grau d'immersió inferior.

El consum de realitat virtual encara és molt ocasional per part dels usuaris, ja sigui per la manca de continguts o per la necessitat de dispositius especials per assolir la màxima experiència (Il·lustració 36).

Amb quina freqüència veus contingut de realitat virtual (per exemple, vídeos de 360°)?

Il·lustració 36 - Gràfica - consulta sobre consum de realitat virtual en diferents dispositius.

En el cas de l'experiència ViVIM, l'ordinador, portàtil o de sobretaula, ha estat el dispositiu més triat (15 usuaris) deixant en segon terme el mòbil (4 usuaris) i considerant que alguns usuaris han usat els dos dispositius. Aquesta dada contrasta amb el resultat de *Google Analytics*, on s'observava una distribució molt més balancejada, amb un 50% d'ús d'ordinadors i un 50% de mòbils. Cal tenir en compte, però, que el perfil dels usuaris motivats per respondre l'enquesta pot ser diferent del perfil general observat en les analítiques de *Google*, de manera que entre els enquestats podem trobar més usuaris situats davant d'una pantalla d'ordinador.

També cal tenir en compte que, per problemes de compatibilitat entre tecnologies no resolts, l'experiència no funcionava en dispositius *Apple IOS* com ara *iPhone* o *IPad*. Aquesta incompatibilitat s'està mirant de resoldre per futurs pilots.

Per altra banda, en el consum digital diari (Il·lustració 37), els usuaris enquestats mostraren preferència per utilitzar el telèfon mòbil i la televisió, deixant en una segona posició ordinadors i tauletes. Com era de preveure, les ulleres de realitat virtual no són un dispositiu d'ús diari. Els valors mesurats són molt similars als que es van recollir en el primer pilot.

Quins dispositius utilitzes diàriament? (pots seleccionar més d'una opció)

16 responses

Il·lustració 37 - Gràfica - consum de continguts per dispositiu.

3.2.2. Opinió dels usuaris

L'experiència va tenir una molt bona recepció per part dels usuaris, amb una puntuació mitjana del 4,69 sobre 5, i cocentrant les puntuacions rebudes en les escales de 4 i 5 (Il·lustració 38).

En referència a l'experiència, en línies generals, quina puntuació li donaries? (de 1 - Dolenta fins a 5 - Excel·lent)
16 responses

Il·lustració 38 - Gràfica - Puntuació en base a la satisfacció de l'usuari.

L'apartat de "Preguntes sobre la teva experiència" inclòs dins l'enquesta va permetre recollir opinions i consells que seran estudiats i incorporats dins el projecte ViVIM aportant una riquesa important i necessària als requeriments prèviament recollits i contínuament revisats mitjançant la metodologia MoSCoW, i documentats al lliurable LL2.2 (LL2.2 Requeriments per producció offline i Live, 2020).

Amb aquest objectiu, per exemple, es va consultar als usuaris el perquè de la seva puntuació. Es detalla a continuació les respostes rebudes:

Consulta: Podries explicar-nos, breument, el perquè de la teva puntuació?
Experiència didàctica, que garanteix aprenentatges i aquests són fixats per les meravelloses emocions viscudes.
Puedes enfatizar en la parte que quieres y la combinación cenital y normal ayuda a seguir el evento muy bien.
El control és intuïtiu i el poder gaudir de l'esdeveniment a distància controlant directament cap on mires és extraordinari. També és bona idea la càmera zenital per centrar-se en el circuit.
M'agrada, es una experiència diferent multicàmera.
M'agrada poder elegir que és el que vull vore.
Bona experiència multicàmera amb possibilitat de tafanejar per on vull de la imatge.
Alta resolució, reproducció fluida de contingut immersiu, i commutació entre càmeres suau i amb àudio continu.
És una experiència interactiva, immersiva i personalitzable per gaudir d'esdeveniments.
El canvi de càmera es molt ràpid i no es perd el sincronisme.
Està molt bé, pots mirar on vols, i des d'on vols.
M'ho ha explicat algú que en sap i és molt bo el que s'ha assolit.
Commutació de càmeres fluïda i àgil.
Molt ben fet.

Taula 1 - Respostes a la consulta sobre la puntuació dels usuaris.

En línia amb els objectius del projecte, i seguint els esforços del primer pilot, es va treballar per garantir al màxim la compatibilitat de l'aplicació en totes les plataformes web utilitzades, per evitar malmetre l'experiència degut a problemes tècnics no resolts.

Tot i així, es va detectar una incompatibilitat en l'àudio que impossibilitava l'experiència en dispositius *Apple IOS*. Aquesta incompatibilitat serà analitzada en profunditat de cara a millorar l'accés a l'experiència en futurs pilots.

Davant la consulta sobre problemes tècnics detectats durant l'experiència, 6 dels 16 usuaris han expressat algun detall a considerar. En tractar-se d'opinions anònimes, no ha estat possible analitzar amb més profunditat els problemes detectats.

Consulta: Has tingut problemes per gaudir de l'experiència? En cas afirmatiu, pots descriure?
Des del portàtil no he podido visualizar las cámaras de 360.
No masses, en algun moment es congela la imatge.
S'enganxa de tant en tant
En alguns moments no funciona.
No a portàtil; àudio sorollós a <i>smartphone Android</i>
Si, vaig haver de refrescar

Taula 2 - Llistat de problemes expressats pels usuaris.

Sobre la problemàtica detectada en forma de congelacions, enganxades de vídeo o algun moment que no funcionava, molt possiblement sigui degut a alguns problemes inicials en la configuració de la CDN que va desencadenar la saturació del canal de comunicació compartit sobre la xarxa 5G. Aquests problemes van quedar resolts mitjançant la reconfiguració de la CDN que es va portar a terme el primer dia.

En quan a la detecció d'àudio sorollós, en les proves realitzades es va detectar que en alguns models *smartphone Samsung Galaxy* l'àudio es podia malmetre, reproduint un so estrident i electrònic. Aquest problema, que és intermitent, no té una causa concreta i s'està estudiant per tal de resoldre'l.

Les interfícies intuïtives són claus per maximitzar l'experiència d'usuari. En el pilot 2A es va desenvolupar una interfície bàsica (Il·lustració 39) que no requeria de cap aprenentatge previ, ja que utilitzava les mateixes tècniques d'interacció que aplicacions similars.

Així doncs, en aquest pilot no va ser necessari introduir cap tipus d'indicació per ajudar als usuaris a entendre el funcionament de l'aplicació, com si es va fer al pilot 1A.

Il·lustració 39 – La interfície en mòbil no requeria d'un pre-aprenentatge.

La facilitat i simplicitat d'ús de l'aplicació (Il·lustració 40), ha estat ha assolit una puntuació de 4,68 de mitjana sobre 5, concentrant totes les respostes en les escales de 4 i 5, que tot i ser un valor elevat, deixa pendent un cert marge de millora.

La interfície m'ha resultat fàcil d'utilitzar.

16 respostes

Il·lustració 40 - Gràfica – Puntuació dels usuaris sobre la facilitat d'ús de la interfície.

La opinió envers el disseny atractiu de la interfície ha resultat amb una nota inferior (Il·lustració 41), al voltant del 4,1 sobre 5, oferint la possibilitat d'optimitzar el disseny en properes experiències.

La interfície és atractiva.

16 respostes

Il·lustració 41 - Gràfica - Puntuació dels usuaris sobre el disseny de la interfície.

En referència a la qualitat de la imatge, els usuaris han expressat diferents opinions (Il·lustració 42), possiblement decantades cap al resultat de les experiències individuals, on alguns usuaris han tingut algunes dificultats tècniques, especialment a l'inici de l'esdeveniment. No obstant això, sols un usuari va valorar negativament la qualitat percebuda.

La qualitat de la imatge m'ha resultat satisfactòria.

16 responses

Il·lustració 42 - Satisfacció dels usuaris amb la qualitat d'imatge del pilot.

Un dels punts forts del pilot 2A ha estat la possibilitat de consumir múltiples càmeres en directe i commutar, de forma suau i àgil, entre la visualització d'aquestes, tot i que es va detectar, en moments de saturació de la xarxa 5G, certes dificultats per commutar entre càmeres

El nivell de qualitat assolit en la commutació de càmeres es veu reflectit a la consulta que es va realitzar als usuaris enquestats (Il·lustració 43), amb un resultat mig de 4,37 sobre 5.

La commutació entre càmeres és ràpida i suau.

16 responses

Il·lustració 43 - Mesura de la satisfacció envers la commutació entre càmeres.

Una vegada més el pilot no ha aconseguit completament les expectatives en termes d'immersivitat (Il·lustració 44), encara que s'han rebut respostes positives per part dels usuaris.

El pilot 2 es centra en permetre el consum en pantalles tradicionals 2D, com ara ordinadors, mòbils o tauletes, en entorns web i oberts. Això comporta limitacions a nivell tècnic i de producció per garantir el seu èxit a nivell immersiu. Paral·lelament es preparen nous pilots que permetran gaudir de l'experiència en entorns 3D, amb 6DoF i ulleres virtuals (HMD).

M'he sentit immers en l'espai virtual.

16 responses

Il·lustració 44 - Gràfica sobre la consulta de sensació d'immersivitat dels usuaris.

Hi ha molta diversitat en quan al temps dedicat a la visualització. Un total de 6 dels 16 usuaris que han respost l'enquesta afirmen haver estat visualitzant l'experiència fins a un màxim de 20 minuts, mentre que 6 usuaris confirmarien haver gaudit de l'experiència durant un temps superior als 20 minuts i inferior a l'hora. Únicament 3 usuaris afirmen haver visualitzat una hora o més de la cursa multi-càmera.

Il·lustració 45 - Gràfica del temps de consum per usuari.

Aquests valors de temps de consum, al igual com va passar amb el pilot 1, disten dels resultats observats en les dades analítiques (entre 10 i 15m), possiblement degut a que els usuaris que han respost l'enquesta són probablement aquells que han sentit més interès per l'experiència i, per tant, hi han dedicat més temps, tant a la pròpia experiència com a respondre l'enquesta.

Els usuaris han estat majoritàriament d'acord amb el fet que aquesta ha estat una experiència innovadora (Il·lustració 46), amb un grau més elevat que en l'experiència del pilot 1A.

M'ha semblat una experiència innovadora
16 respostes

Il·lustració 46 - Gràfica sobre la consulta del grau d'innovació als usuaris.

3.2.3. Propostes futures

Per finalitzar, l'enquesta va incloure un apartat sobre propostes i millores futures.

Els usuaris consideren que les experiències virtuals multi-càmera són interessants (Il·lustració 47), motivant així noves propostes en aquest àmbit.

Les experiències virtuals multi-càmera em resulten interessants.

16 responses

Il·lustració 47 - Consulta sobre l'interès dels usuaris en experiències multi-càmera.

Però no tots els usuaris aposten per noves solucions que permetin gaudir del consum audiovisual conjuntament amb altres usuaris remots (Il·lustració 48), assolint aquesta consulta el valor més baix de l'enquesta, un 3,6 sobre 5. Possiblement aquest tipus de consum encara genera molts dubtes, o bé la pregunta no era massa clara per als participants.

M'agradaria compartir experiències de consum audiovisual similars amb altres usuaris remots.

16 responses

Il·lustració 48 - Consulta sobre la idoneïtat d'un consum compartit.

En quan al consum amb dispositius especials de realitat virtual, hi ha una part no despreciable d'usuaris que consideren no necessari el consum dels continguts en aquest tipus de dispositius (Il·lustració 49).

M'agradaria consumir els continguts des de dispositius de realitat virtual (ulleres virtuals)

16 responses

Il·lustració 49 - Gràfica de satisfacció envers els dispositius VR

La possibilitat d'adquirir un major grau de llibertat de moviment dins de l'entorn virtual (3DoF+ o 6DoF) és desitjada per la majoria dels usuaris (Il·lustració 50)

M'agradaria moure'm amb més llibertat dins de l'espai virtual

16 responses

Il·lustració 50 - Consulta sobre millores en l'espai virtual.

En quan a la latència, entesa com el temps que transcorre entre l'esdeveniment i la visualització d'aquest en directe al dispositiu de l'usuari, majoritàriament els usuaris estan d'acord en que és un tema important a tenir en compte en aquests tipus d'esdeveniments (Il·lustració 51).

La latència en els directes, és a dir, el temps que transcorre entre l'esdeveniment i la visualització d'aquest en directe, és important.

16 responses

Il·lustració 51 - Consulta sobre la importància de la mínima latència.

Un punt clau en l'enquesta és la consulta directa als usuaris sobre possibles millores a implementar en futurs pilots. Aquestes han estat les propostes:

Consulta: Hi ha cap detall, millora, recomanació, sensació que ens vulguis comentar?

La imagen cenital no tiene demasiada nitidez. Las cámaras de 360º a veces no conectan y solo deja ver la cenital.

Jo proposaria tenir dos canals d'àudio, el que ja teniu i un altre per la sortida del micròfon ja que costa sentir els conferencians.

Quan canvis de càmera 360 s'hauria de guarda la darrera posició d'aquella càmera. Quan navegues per les càmeres 360 et perds coses que passen a la càmera normal. La qualitat d'imatge es bastant dolenta. Però en general m'ha semblat una experiència bona i innovadora. Hauríeu de fer-ne mes.

Felicitats!

Pot ser telemetria dels cotxes de manera interactiva, i més càmeres

Per altres experiències (futbol) sí podria ser important una latència mínima

Taula 3 - Propostes de millora per part dels usuaris.

3.3. Anàlisi de Resultats

Els resultats han estat bons tenint en compte que s'han acomplert els objectius bàsics del pilot, pensat per executar-se en un entorn obert mitjançant navegadors web i entorns multi-plataforma, oferint una retransmissió multi-càmera en 360° i en directe.

Per garantir la màxima compatibilitat en tot tipus de dispositius el pilot va centrar els esforços en una aplicació web per al consum multicàmera combinant la visualització de càmeres habituals amb càmeres de 360° VR. Aquesta aplicació ha permès una visualització correcta per a molts usuaris, independentment de la seva connexió, sistema operatiu, navegador i prestacions del seu dispositiu.

Però malauradament no va ser possible assolir la compatibilitat amb dispositius *iOS* per un problema amb l'àudio, i això va impedir la visualització amb terminals *iPhone* o *iPad*. Aquest és una dificultat que es seguirà treballant per resoldre.

En aquesta ocasió, i a diferència del pilot 1A, no s'han rebut crítiques sobre la possibilitat de sentir-se immers en l'experiència. Possiblement els usuaris interpreten que el consum en pantalla és justificable en aquest tipus d'esdeveniments i que la capacitat de decidir, mitjançant la interacció amb el dit, el punt de vista de les càmeres ja és per si sol una experiència interessant, desplaçant a altres àmbits el consum immersiu amb ulleres virtuals.

L'experiència del pilot 2A ha rebut, una vegada més, valoracions molt positives en quan a usabilitat i qualitat visual, així com al grau d'innovació pel que fa al consum de continguts audiovisuals.

Els usuaris d'aquest primer pilot han estat majoritàriament catalans, essent la participació fora de Catalunya molt més baixa, tot i executar-se en un entorn obert i haver-se disseminat per diferents canals. El nombre d'usuaris ha estat al voltant del mig miler al llarg dels dos dies en que va tenir lloc l'esdeveniment.

En quan a la disseminació del projecte, aquest es va centrar en la publicitat de l'esdeveniment una setmana abans i també durant els dos dies d'acció. Tot i així es segueix observant la necessitat de més esforços per tal d'assolir una major participació, de manera que es seguiran estudiant millores de cara a futurs pilots o esdeveniments que permetin potenciar la participació d'usuaris en els pilots i en les posteriors enquestes.

En quan a la diferència que s'aprecia entre el temps de consum mig dels usuaris recollit a partir de les dades analítiques de *Google* (10-15m) i les dades recollides directament dels usuaris a través de l'enquesta (al voltant de 30m), molt possiblement això sigui degut a que els perfils de les persones que contesten l'enquesta ja venen predisposades i motivades a consumir amb més interès l'experiència.

L'experiència ha estat notable en quan a l'acompliment dels objectius. Tot i així queda feina per fer en termes d'immersivitat que es treballaran en futurs pilots dins el projecte *Vivim*. Les opinions i requeriments recollits també es tindran en compte en aquests futurs pilots,

incorporant-se a la matriu de requisits *MoSCoW* del projecte (LL2.2 Requeriments per producció offline i Live, 2020).

La visualització de les càmeres en directe no ha estat del tot satisfactòria, ja que alguns usuaris han patit problemes tècnics com ara talls o congelacions. Aquests han estat principalment deguts a problemes amb la configuració de la CDN que es van resoldre i que, un cop assolida l'experiència, no s'haurien de tornar a repetir en futurs esdeveniments. Això sí, s'observa un alt interès en el ús de la funcionalitat de commutació dinàmica entre càmeres, i una alta satisfacció en el seu rendiment.

Un aspecte interessant, encara que no per tots els usuaris, és el consum de continguts de manera síncrona amb altres usuaris remots. Aquest aspecte es treballarà en la segona fase del pilot 1, que s'iniciarà en els propers mesos.

Finalment, tot i els entrebancs i problemes tècnics detectats, l'objectiu d'aquest segon pilot del projecte s'ha aconseguit i els resultats han sigut satisfactoris, i han permès assolir un nivell de qualitat en les retransmissions multi-càmera de 360° important, tant a nivell de qualitat d'imatge com a nivell de fluïdesa en la commutació entre càmeres.

4. Conclusions

L'execució del pilot 2A ha estat satisfactòria. Per una banda, a nivell tecnològic s'han proporcionat contribucions innovadores, com el fet d'habilitar un multi-càmera 360° VR amb baixa latència de commutació i mantenint la sincronització entre càmeres.

A nivell d'impacte, el ús de *Google Analytics* ha sigut satisfactori, així com el nombre d'usuaris que va accedir a l'experiència es considerable acceptable. Encara que pocs usuaris varen respondre a l'enquesta, aquests donaren majoritàriament una opinió positiva o molt positiva sobre l'experiència oferta.

L'enquesta d'opinió ha permès una vegada més captar les sensacions i opinions dels usuaris, així com també entendre les seves necessitats, les seves inquietuds i les seves idees i propostes que es contemplaran en el projecte i que ajudaran a millorar-ne els resultats i l'impacte.

Els resultats del projecte en el seu segon pilot han estat satisfactoris i és important considerar les millores en la línia dels requeriments del projecte, extrets amb la metodologia *MoSCoW* i revisats constantment amb la aportació dels usuaris professionals i els usuaris finals.

Aquest pilot vindrà seguit d'una segona fase en la que es treballaran aspectes d'escalabilitat per donar suport a més càmeres 360° i 2D, així com suport per a televisors *HbbTV* i entorns multi-pantalla sincronitzats. Així mateix, les demandes sobre major immersió i sobre gaudir d'experiències compartides s'exploraran a la segona fase del pilot 1.